

XO‘JALIK YURITUVCHI SUB‘YEKTLARDA BYUDJETLARNI TUZISH VA UNI TAKOMILLASHTIRISH

ABDULLAYEV BEHRUZ ABDUNAZAR O‘G‘LI

Termiz Davlat Universiteti Iqtisodiyot va turizm fakulteti

Magistratura bo‘limi “Buxgalteriya hisobi” yo‘nalishi 2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Xo‘jalik yurituvchi sub‘yektlarda operasion byudjetlarni tuzish uslubiyoti, Paxta tozalash korxonalarida investisiya, maxsus va yig‘ma byudjetlarni shakllantirishni amaliy tahlili keltirilgan

Kalit sozlar: Korxonada budjeti, boshqaruv hisobi, budjet tizimi xarajatlar, daromadlar, rejalashtirish, xarajatlarni baholash.

ABSTRACT

This article provides a practical analysis of the methodology of operating budgets in business entities, investment in ginneries, the formation of special and consolidated budgets.

Keywords: Enterprise budget, management accounting, budget system costs, revenues, planning, cost assessment.

АННОТАЦИЯ

В данной статье проводится практический анализ методологии составления операционных бюджетов в хозяйствующих субъектах, инвестиций в хлопкоочистительные заводы, формирования специальных и сводных бюджетов.

Ключевые слова: бюджет предприятия, управленческий учет, расходы бюджетной системы, доходы, планирование, оценка затрат.

KIRISH

Paxta tozalash korxonalari bosh budjetining muhim tarkibiy qismi operasion budjetlar hisoblanib, u paxta xomashyosini tayyorlash, qayta ishlash va sotish budjetlaridan iborat bo‘ladi.

Operasion budjetlar paxta xomashyosini tayyorlash budjetini tuzishdan boshlanadi. Paxta tayyorlash byudjeti ko‘rsatkichlari O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori bilan har yili tasdiqlanadigan paxta xomashyosini tayyorlashning prognoz ko‘rsatkichlari va tuzilgan kontraktasiya shartnomalariga asosan belgilanadi. Ushbu byudjetda paxta xomashyosini tayyorlash, saqlash, tozalash va uni paxta tozalash korxonasiga tashib keltirish hajmi hamda har bir tayyorlash maskani bo‘yicha *paxtaning tannarxi* ko‘rsatkichlari aniqlanadi.

Boshqacha qilib aytganda, paxta xomashyosini tayyorlash budjetida xomashyo resursiga bo‘lgan ehtiyoj va uning qiymati aniqlanib, keyingi budjetlar - qayta ishlash byudjeti, sotish byudjeti va boshqa budjetlarni tuzish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Paxta xomashyosi fermer xo‘jaliklari bilan tuziladigan kontraktasiya – shartnomalari asosida tayyorlov maskanlari orqali tayyorlanadi.

Tayyorlov budjetida paxta xomashyosining harid narxi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016-yil 11-sentyabrdagi «2016-yilgi paxta xomashyosini harid narxlari to‘g‘risida»gi 293-sonli [qarori asosida](#) shakllantiriladi. Unga asosan «Yetishtirilgan paxta xomashyosining butun hajmiga bo‘lgan harid narxlari O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan yig‘im-terim boshlanishidan 15 kundan kechikmasdan, franko-tashuvchi jo‘natish stansiyasi (FCA) shartlari va Markaziy bankning prognoz qilinayotgan valyuta kursi qiymatida paxta xomashyosi yig‘im-terimi mavsumida jahon bozorida kutilayotgan paxta tolasiga bo‘lgan o‘rta hisobdagi narxlardan kelib chiqib belgilanadi»

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Investisiya (innovatsiya) budjeti boq budjetning tarkibiy qismi hisoblanib, u yangi, zamonaviy texnika **Investitsiya byudjeti** etishda uzoq muddatli moliyaviy qo'yilmalarni sarflash bo'yicha dastur vazifasini bajaradi.

Investisiya harajatlari bilan ishlab chiqarish siklini bir-biriga bog'lash uchun investisiya reja-grafigi tuziladi va u investisiya byudjetini tuzish uchun asos bo'lib hisoblanadi.

Uning maqsadi investisiya loyihasini amalga oshirish uchun zarur resurslarni belgilangan vaqtda keltirish ustidan nazorat o'rnatishdan iboratdir. Demak, samarali va to'g'ri tuzilgan investisiya reja-grafigi pul mablag'lari harakati, daromadlar va harajatlar hamda investisiya loyihasi balansi uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Investisiya budjetida aks ettirilgan tadbir va loyihalarni amalga oshirish operasion byudjet va eng avvalo sotish va harajatlar byudjetlarining ko'plab ko'rsatkichlari o'zgarishi bilan bog'liqdir (3.2-chizma).

Investisiya budjeti loyihasi asosida innovasion mahsulotlar yoki innovasiya jarayonlari yotadi. Ularni joriy etish operasion byudjetlarda tegishli o'zgartirishlar qilishga olib keladi, ishlab chiqarish va sotish hajmini oshiradi, harajatlarni kamaytiradi.

Investisiya budjetini tuzishning tashkiliy-uslubiy jihatlari ilmiy-amaliy muhitda keng muhokama qilinmoqda. Bir guruh rossiyalik iqtisodchi olimlarni fikriga ko'ra, «Jarayonlarni rejalashtirish bilan moliyaviy rejalashtirish oralig'ida investision rejalashtirish amalga oshiriladi, ya'ni investisiya byudjetlari tuziladi. Bizningcha, investisiyalar bo'yicha rejani operasion yoki moliyaviy reja sifatida turkumlash unchalik muhim emas. Eng asosiysi, mazkur reja shakllantirilishi va rejalashtirishning umumiy tarkibiga kiritilishi lozim»[92;96-b.]. Tadqiqot ob'yekti hisoblangan paxta tozalash korxonalarida maxsus byudjetlar ichida eng muhimlaridan biri urug'lik chigit tayyorlash sexining byudjetidir. Budjet tuzishda texnologik jarayon muhim sanalganligi bois, bunga batafsil to'xtalib o'tish zarur.

3.2-chizma. Investisiya budjetining orerasion budjet ko'rsatkichlari o'zgarishi bilan bog'liqligi.

Urug'lik chigit tayyorlash syexi byudjetini tuzish jarayonini monografik tadqiqot ob'yektlaridan biri – «O'zbekiston paxta tozalash zavodi» AJ misolida ko'rib chiqamiz. Mavsum davomida korxonada 5000 tonna urug'lik chigit tayyorlanishi belgilangan. Dastlab chigit qabul qilish, chigit tayyorlash liniyalari ish grafiklari va liniya ish dasturi tuziladi. Ular quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

Chigit qabul qilish grafigi

3.11-jadval

Asosiy xomashyolar	Oylar	
	XII	I
Urug'lik chigit	1	30

Budjet tuzishda 5000 tonna chigitga ishlov berish uchun xomashyo balansi ham tuziladi.

5000 tonna chigitga ishlov berilganda, odatda 70-85 % urug'lik chigiti olinadi.

Urug'lik chigit tayyorlash liniyasiningishgrafi

3.12-jadval

Smenalar	Ish kuni (smena) soni va muddati		Mavsumda
	Oylar bo'yicha		
	XII	I	
I	1_____		
II	__30		
	1_____		
	__30		
Urug'lik chigit	31(62)	30(60)	61(122)

Urug'lik chigit tayyorlash liniyasiningishdasturi

3.13-jadval

Mahsulot nomi va o'lchovi	Qayta ishlanadigan mahsulotlar miqdori, tonnada		
	Oylar bo'yicha		Jami mavsum davomida
	XII	I	
Urug'likchigit, tonnada	2500	2500	5000

1. Ushbu korxonada texnologik me'yorga muvofiq 1 tonna chigitdan 75 % urug'lik chigit olinadi.

5000 tonna ---- 100%

X -----75%

$X = (75 \times 5000) / 100 = 3750 \text{ tonna}$ tuksizlantirilgan urug'lik chigit tayyorlanadi.

2. Urug'lik chigitni saqlash uchun zarur bo'ladigan omborxonona maydoni hisoblab chiqiladi:

$$f_{uch} = \frac{Q_{uch}}{N \times Y \times R_{ch}} \times 1000; \quad (3.18)$$

bunda Q_{uch} – paxta tozalash korxonasida bir kecha-kunduzda tayyorlanadigan urug'lik chigit miqdori, t;

N- chigit uyumi balandligi, $N=2,5 \text{ m}$;

Y - omborning to'lish koeffitsiyenti, $Y=0,8-0,85$;

R_{ch} - chigitning solishtirma og'irligi, kg/m^3 (350);

$$Qtch = \frac{3750}{2,5 \times 0,85 \times 350} \times 1000 = 5042 \text{ m}^2$$

Demak, 3750 tonna tuksizlantirilgan urug'lik chigit uchun 5042 m² maydon kerak bo'ladi.

Yuqoridagi

me'yorga ko'ra, budjetlashtirish uchun tegishli hisob-kitoblar bajariladi:

3. Texnologik me'yor bo'yicha

1 smenada ish vaqti 7 soat belgilangan. Korxonada bir smenada ishlov beriladigan urug'lik chigit miqdori quyidagicha hisoblanadi:

122 smenada --- 5000 tonna

1 smenada ----- X tonna

$$X = \frac{1 \times 5000}{122} = 40,9 \text{ tonna/smena.}$$

4. Bir soatda ishlov beriladigan urug'lik chigit miqdori quyidagicha hisoblanadi:

8 soatda ---- 40,9 tonna

1 soatda ----- X tonna

$$X = \frac{1 \times 40,9}{8} = 5,1 \frac{\text{tonna}}{\text{soat}}$$

Keyingi bosqichda urug'lik chigitni tayyorlash uchun zarur bo'ladigan yordamchi materiallar miqdori aniqlanadi.

A. Kimyoviy zararsizlantirish uchun 1 tonna urug'lik chigitga 4 kg preparat sarflanadi:

1 tonna - 4 kg, 3750 tonna - X kg preparat kerak.

Demak, paxta tozalash korxonasida rejadagi urug'lik chigitni tayyorlash uchun 15000 kg preparat kerak.

Paxta tozalash korxonasida urug'lik chigitni tayyorlash uchun zarur bo'ladigan uskunalarga bo'lgan ehtiyojni byudjetlashtirish quyidagi jadvalda keltirilgan tartibda amalga oshiriladi:

B. Urug'lik chigitlarni qadoqlash uchun kerak bo'ladigan qoplar miqdori quyidagicha hisoblanadi (1 ta qopga 30 kg urug'lik chigit joylashtiriladi):

30 kg -1 dona qopga

3750000 kg X dona qop kerak bo'ladi.

Demak, urug'lik chigit uchun 125000 dona qop zarur bo'ladi.

Urug'lik chigit tayyorlash sexi budjetini tayyor mahsulot bo'limini to'ldirish urug'lik chigitni fermer xo'jaliklariga yetkazib berishni amalda belgilangan tartibiga asoslanadi. Paxta tozalash korxonalari budjetida quritish-tozalash sexining budjeti alohida tuziladi, chunki u harajatlarini daromadlari hisobiga qoplashi zarur. Ular fermer xo'jaliklari tomonidan tayyorlov maskaniga keltiriladigan hosil sifatini saqlash maqsadida namlik va ifloslik me'yorlariga yetkazish uchun mo'ljallangan va uning faoliyati tayyorlov faoliyatidan alohida rejalashtiriladi.

Paxta tozalash korxonasida urug'lik chigitni tayyorlash uchun zarur bo'ladigan uskunalarga bo'lgan ehtiyojni budjetlashtirish

3.14-jadval

T/r	Uskunaning nomi	Hisoblash algoritmi	Hisoblash natijasi	Ehtiyoj, dona
1.	Urug'lik chigitni tozalagich USM-A apparati	$X = \frac{Ums \times 1}{Usu}$	$X = \frac{5,1 \times 1}{4}$	1,2
2.	Urug'lik chigitni saralagich SRS apparati	$X = \frac{Ums \times 1}{Ssy}$	$X = \frac{5,1 \times 1}{6,5}$	0,78
3.	Urug'lik chigitni linterlash 1 LB apparati	$X = \frac{Ums \times 1}{Lsy}$	$X = \frac{5,1 \times 1}{0,6}$	8,5
4.	Urug'lik chigitni tuksizlantirish OS-1 chigit yalang'ochlagich apparati	$X = \frac{Ums \times 1}{Tsy}$	$X = \frac{5,1 \times 1}{0,6}$	8,2
5.	Urug'lik chigitni kalibr-lash KSM-1-1,5 apparati	$X = \frac{Ums \times 1}{Ksy}$	$X = \frac{5,1 \times 1}{1,5}$	3,4
6.	Kimyoviy zararsizlantirish SR-3 M urug'dorilagich apparati	$X = \frac{Ums \times 1}{KZsy}$	$X = \frac{5,1 \times 1}{5}$	1,02
7.	Urug'lik chigitni qadoqlash uskunasini	$X = \frac{Ums \times 1}{QDsy}$	$X = \frac{5,1 \times 1}{5}$	1,02

Undan tashqari, quritish-tozalash sexining ko'rsatgan xizmati qiymati paxta tozalash korxonalarini tovar mahsuloti tarkibiga kirmaydi. Shu sababli ham ushbu sexning harajatlari va daromadlarini aks ettiruvchi alohida byudjet tuzilishi maqsadga muvofiq.

Quritish-tozalash sexida ishlov berish uchun mo'ljallangan paxtaning bir xil belgilari (xili, navi, sinfi, namligi, iflosligi, terim turi) bo'yicha jamlangan to'dalari tayyorlov maskanlaridan tozalash va quritish sexiga yuboriladi. Tola atrof-muhitdan juda tez namlikni o'ziga tortadi, bunda haroratning oshishi uning namlik muvozanatining kamayishiga, pasayishi esa namlik muvozanatining oshishiga olib keladi.

Paxta xomashyosini quritish va tozalashda tola qatlami, chigit va iflos aralashmalari bo'lgan ko'p komponentli (tola - 43 %, qobiq-20 %, mag'iz-37 %) material ekanligi inobatga olinishi lozim.

Budjetlashtirish jarayonida sexning paxta xomashyosini quritish va tozalash bo'yicha sarflaydigan harajatlari quritilgan xomashyo miqdoriga mutanosib ravishda hisobdan chiqariladi.

Quritish-tozalash sexining unumdorligi quritish barabanlarining tiri, miqdori va me'yoriy namlikkacha quritish foiziga bog'liq. Quritish barabanining unumdorligi suvni 1 soat/kilogrammda bug'lanish me'yori va belgilangan namlikni quritish foiziga ko'ra aniqlanishini budjet tuzishda hisobga olish zarur. Quritish barabani unumdorligini hisoblashda (U) quyidagi formuladan foydalaniladi:

$$U = M_b \times (100 + Mn) \div N_{bqf} \quad (3.19)$$

bunda M_b – mazkur tirdagi quritish barabanining suvni 1 soat/kilogrammda bug‘lanish me‘yori;

M_n – standart bo‘yicha paxta xomashyosining namligi me‘yori;

N_{bqf} – namlikni belgilangan me‘yorgacha quritish foizi.

Quritish-tozalash sexi bo‘yicha byudjet tuzishda bajariladigan ishlar hajmi uning ishlab chiqarish quvvati, tayyorlangan paxta xomashyosi miqdori hamda past navli paxta xomashyosining miqdoridan kelib chiqqan holda belgilanadi. Quritish-tozalash sexining ish vaqti 3.15-jadvalda keltirilgan shaklda byudjetlashtiriladi.

Quritish-tozalash sexi byudjetining harajat qismi: ish haqi (ajratmalar bilan birga), material harajatlari (yoqilg‘i, elektr-energiya, maxsus kiyim), qurilma va inshootlarni joriy ta‘mirlash, asosiy vositalarning eskirishi, texnika muhofazasi va texnika xavfsizligi, yong‘inga qarshi kurash va boshqa bo‘yicha harajatlardan iborat bo‘ladi.

Quritish-tozalash syexi byudjeti

3.15-jadval

№	Ko‘rsatkichlar	Choraklar bo‘yicha		Yil davomida
		I	IV	
1.	Bajariladigan ish hajmi (paxta xomashyosini fizik hajmi bo‘yicha), tonnada	5774	5633	14082
2.	Xomashyoning namligini quritish, % da	9.35	9.1	9.35
3.	Bajariladigan ish hajmi (paxta xomashyosini kondision og‘irligi bo‘yicha), tonnada	540	512.6	13120
4.	Smenadagi sexni ish unumdorligi (paxta xomashyosini kondision og‘irligi bo‘yicha), tonnada	1.1	1.24	0.75
5.	Ish smenalari soni	3	3	3
6.	Smenali ish kunlari soni	30	30	365

Quritish-tozalash sexi byudjetining harajat qismi: ish haqi (ajratmalar bilan birga), material harajatlari (yoqilg‘i, elektr-energiya, maxsus kiyim), qurilma va inshootlarni joriy ta‘mirlash, asosiy vositalarning eskirishi, texnika muhofazasi va texnika xavfsizligi, yong‘inga qarshi kurash va boshqa bo‘yicha harajatlardan iborat bo‘ladi. Quritish-tozalash sexi byudjetining daromad qismida fermer xo‘jaliklari tomonidan paxta xomashyosini quritish va tozalash xizmati bo‘yicha to‘langan mablag‘lari aks ettiriladi.

Soliqlarni budjetlashtirmasdan korxonalar moliyaviy-xo‘jalik faoliyatini byudjetlashtirishda kerakli samaraga erishib bo‘lmaydi. Chunki soliqlarni byudjetlashtirish soliq to‘lovlari hisob-kitoblarini bir tizimga solish imkonini beradi. Bu masala bozor iqtisodiyoti sharoitida o‘ta muhim hisoblanadi. Mazkur xolat paxta tozalash korxonalarida maxsus byudjetning boshqa turlari qatorida soliq byudjetini ham tuzish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Soliq budjetini tuzishda korxonalariga soliqlarni optimallashtirish va soliq to‘lovlari taqvimini shakllantirish, kelgusida moliyaviy oqimlarni optimallashtirish hamda uni samarali boshqarish uchun zarurdir. Soliqlarni budjetlashtirish korxonalar uchun kelgusida soliq to‘lovlari ko‘rinishidagi pul mablag‘lari chiqimini prognozlashtirish va jarima, penyalarni yuzaga kelishi riskini kamaytirish imkonini ham yaratadi. Soliqlarni budjetlashtirishning asosiy bosqichlari quyidagilardan iborat (3.2-chizma).

3.2-chizma. Soliqlarni budjetlashtirishning asosiy bosqichlari

«Soliq budjetida quyidagi ma'lumotlar: rejalashtirilayotgan soliq hisob-kitoblari va to'lovlari soliq turlari bo'yicha guruhlangan holda, soliqqa tortish bazasi va byudjet oldida soliq bo'yicha ko'zda tutilayotgan qarzdorlik (restrukturizatsiya qilingan qarzdorlik bilan birga) hamda soliqlarni optimallashtirish natijalari aks ettiriladi» [18].

Paxta tozalash korxonalarida soliqlar budjetini taxminiy ko'rinishi quyidagi tartibda bo'lishi lozim:

Soliqlar byudjeti⁸

3.16 - jadval

Soliq-lar nomi	Budjet davri boshiga qarzdorlik summasi	Hisoblangan soliqlar	Budjetga to'langan miqdori	Budjet davri oxiriga qarzdorlik summasi
Foyda solig'i	<i>Davr boshiga soliqlar prognozlashtiriladi</i>	<i>Soliqlar hisob-kitob qilinadi</i>	<i>Soliqlar byudjetga o'tkaziladi</i>	<i>Davr oxiriga soliqlar bo'yicha qarzdorlik hisob-kitob qilinadi</i>
QQS				
Mol-mulk solig'i				
Jismoniy shaxslar-ning daromad solig'i				
Boshqa soliqlar				

Soliqlar budjetini chetlanishlar bo'yicha tahliliy uslubi 3.17-jadvalda keltirilgan.

Soliqlar budjetini chetlanishlar bo'yicha tahliliy uslubi⁹ (ming so'mda)

3.17-jadval

T/r	Ko'rsatkichlar nomi				Chetlanishlar
-----	---------------------	--	--	--	---------------

⁸Muallif ishlanmasi

⁹Muallif ishlanmasi

		Sta-tik budjet	Mosla- shuv- chan budjet	Haqi-qiy byud-jet	Statik budjetdan	Mosla-shuvchan budjetdan
1.	Mahsulot (tovar, ishva xizmat)larni sotishdan sof tushum					
2.	Asosiy faoliyatning foydasi					
3.	Favquloddafoydavaza rarlar					
4.	Daromad (foyda) solig'ini to'lagunga qadar foyda (zarar)					
5.	Soliqlar					
6.	Soliqlarning salmog'i, %					

Soliqlarni paxta tozalash korxonalarining harajatlari tarkibida katta salmoqqa ega ekanligini hisobga olib, davriy ravishda soliqlarni budjetlashtirishning samaradorligi baholanib borilishi zarur. Soliqlarni budjetlashtirishning samaradorligini, masalan, soliq yuki samaradorligi mezonini (bu mezon haqiqatda hisoblangan soliqlar byudjetini haqiqatda hisobga olingan sotish byudjeti hajmiga nisbati sifatida hisoblanadi) hisoblash orqali baholash mumkin. Samaradorlik mezonining miqdori tegishli tartibda tahlil qilib borilishi lozim (51-ilova).

Soliq siyosati samaradorligini baholash tegishli ko'rsatkichlar yordamida muqobil variantlarni taqqoslash jarayonida amalga oshirilishi mumkin va bu pirovard natijada ulardan samaralisini tanlashga imkon beradi.

Yig'ma budjetlar – ko'zda tutilayotgan moliyaviy mablag'larning manbalari va ularni ishlatilish yo'nalishlarini aks ettiruvchi rejadir. Paxta tozalash korxonalarida yig'ma byudjetlar pul mablag'lari byudjeti, daromad va harajatlar budjeti va prognoz buxgalteriya balanslarini qamrab oladi.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, bosh budjetning boshqa turlari kabi yig'ma budjetlar ham paxta sanoati korxonalarida paxta xomashyosini tayyorlashning prognoz hajmlaridan kelib chiqib tuziladi.

«Yig'ma budjetlarni, eng avvalo pul mablag'lari harakati byudjetini ishlab chiqishda ikkita metoddan foydalanish mumkin:

1) to'g'ri metod, daromad va harajatlar budjeti va pul mablag'lari harakati byudjeti bir vaqtda, «bir-biriga bog'liq (har bir mazkur byudjetlarni kerakli boshlang'ich ma'lumotlarni asosida)» holda tuziladi;

2) egri

metod, bunda avval daromad va harajatlar budjeti tuziladi va uning asosida pul mablag‘lari harakati byudjeti va hisob-kitob balansi ishlab chiqiladi. Ko‘pgina xorijiy kompaniyalar ushbu metodni aniqroq deb hisoblaganligi uchun keng qo‘llaydi» [106; 80-b.].«Ushbu turdagi byudjetlar qoidaga ko‘ra quyidagi bo‘limga bo‘linadi:

1. Pul tushumlari (pul mablag‘lari qoldig‘i, buyurtmachilar to‘lovlari va h.k.).
2. Pul sarflari, ya‘ni maqsadli sarflangan pul to‘lovlari.
3. Kassa profisiti yoki defisiti, ya‘ni pul tushumlari bilan to‘lovlari o‘rtasidagi farq.

Ushbu bo‘lim boshqacha qilib, «sof pul oqimi» deb ham ataladi.

4. Moliyalashtirish, ya‘ni ma‘lum bir muddatga rejalashtirilayotgan kreditlar va to‘lovlar haqida batafsil hisobot.

5. Bo‘sh pul mablag‘larini ishlab chiqarishga jalb qilinishini izohlovchi kapital qo‘yilmalar bo‘limi» [109; 103-b.].

Pul oqimini rejalashtirish doimiy ravishda, o‘zgaruvchan tarzda, dastlabki birinchi oyda – haftalik, keyin esa oylik (2-3 oy), undan so‘ng esa choraklik o‘tkaziladi. Keyingi oylar uchun rejalashtirish esa o‘tgan davr natijalarini reja bilan taqqoslangandan so‘ng shakllantiriladi.

Ushbu budjet ma‘lum bir byudjet davriga (odatda bir taqvim yilga) imkoniyat darajada batafsil tuziladi. Pul mablag‘lari budjetini bir yildan ortiq muddatga tuzish mumkin, biroq mazkur budjet jarayonlarni likvidligini qattiq nazoratga olish talab etilgan sharoitdagina kerakli samara beradi. Amaliy tadqiqotlarimiz haftalik pul mablag‘larini rejalashtirish tegishli samara berishini ko‘rsatmoqda.

«Korxonalarda pul mablag‘lari byudjeti loyihasini tayyorlash quyidagi ketma ketlikda bajariladi:

1. Tarkibiy bo‘linmalarni o‘tgan davrdagi pul oqimi tendensiyasi va dinamikasi, ularni kelgusi davrga mo‘ljallangan smetasini tahlil qilish va ekspert baholashni tashkil qilish.

2. Istiqbolda pul oqimini shakllanishi, miqdori va harakatini intensivligiga ta‘sir qiluvchi tashqi va ichki omillarni tahlil qilish.

3. Budjetning daromad qismini rejalashtirish: pul mablag‘lari kirimining hajmi va asosiy manbalarini aniqlash.

4. Budjetning harajat qismini rejalashtirish: pul mablag‘lari chiqimining hajmi va asosiy yo‘nalishlarini aniqlash.

5. Budjetning dastlabki variantini ishlab chiqish: pul oqimlarining shakllanishi va harakatini ma‘lum bir davrga optimallashtirish va moslashtirish.

6. Budjetning dastlabki variantini tahlil qilish va unga tegishli tuzatishlar kiritish.

7. Hisobot va kelgusi (rejalashtirilayotgan) davrdagi tushum va to‘lovlarni taqqoslash orqali sof pul oqimini hisoblash.

8. Budjetning yakuniy variantini kelishib olish.

9. Budjetni tasdiqlash» [39].

Pul mablag‘lari byudjetini tuzish bo‘yicha ham daromad va harajatlar byudjetiga o‘xshab quyidagi ikkita yondashuv bo‘lishi mumkin:

Belgilangan hisobot shakllarining modifikatsiyasi;

Pul mablag‘lari shaklini xalqaro standartlarga moslashtirish.

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 2002-yil 27-dekabrda

140-

sonli buyrug'ining 4-sonli ilovasi bilan tasdiqlangan pul oqimlari to'g'risidagi hisobot (4-sonli shakl) asosida mazkur hisobot shaklini takomillashtirgan holda paxta tozalash korxonalarini uchun pul oqimlari byudjetini tuzish taklif qilinadi (52-ilova). Sababi, unda pul oqimining kirimi va chiqimi mantiqiy ketma-ketlikda keltirilgan. Bizningcha, avval pul oqimining kirimi va so'ngra chiqimi keltirilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi.

XULOSA

Amaliyotni o'rganish shuni tasdiqladiki, buxgalteriya balansi prognozini tuzish kabi budjetlashtirish usuli hozirgacha paxta tozalash korxonalarida qo'llanilmayapti. Buning sabablaridan biri uni amaliyotda qo'llash bo'yicha aniq tavsiyalar yo'qligidir.

Ikkinchi sabab, buxgalteriyada byudjet balansi prognozini shakllantirishni namunaviy algoritmi ishlab chiqilmasligidir.

Iqtisodiy adabiyotlarni o'rganish shuni ko'rsatdiki, buxgalteriya balansi prognozi tadqiqotchi O.Chuxrova [46; 75-b.] tomonidan unifikasiya qilingan (bir xil shaklga keltirilgan).

Buxgalteriya balansi prognozini shakllantirish doirasida iqtisodiy kategoriyalar birligi nuqtai nazaridan kelib chiqib, asosiy va aylanma mablag'lar, o'z va qarz kapitali hamda daromad va harajatlar ko'rsatkichlarining har biri o'z ko'rsatkichlar tarkibiga ega. Ularni prognoz buxgalteriya balansining hisob-kitobiga qo'shishdan avval yiriklashtirish hamda birlashtirishni talab etadi.

REFERENCES

1. Buxalkov M.I. "Ichki rejalashtirish: darslik", INFRA-M - 2000, 400 bet.
2. Godin A.M. Budjet va byudjet tizimi Dashkov nashriyoti va K - 2001, 276 pp.
3. Xasanov B. A., Xoshimov A. A. Boshqaruv hisobida budjetlashtirish. T.: O'qituvchi. 2004. 100 b
4. Shim D.K., Siegel D.G. "Tijorat byudjetlashtirish asoslari. Yo'l yurishi.", ABC - 2001, 496 pp.